

千奇百玉红山玉系列（10）——古人如何制作玉猪龙？（2.0）

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2021年1月6日 21:17

在网上，我无意中看到一些玉猪龙半成品，发现非常有意思，信息量非常大。于是，慢慢是收集了一些照片，现在发上来大家分享。

不多说了，欣赏照片吧！！

第一个：下料，也就是将整块玉石切开，切成玉猪龙的外形。有意思的是早早的就打好了"穿戴孔"。这时，古人已经知道：在一个斜面上打孔，远比在平面上打孔困难！上面那一个小坑可能是发现打错了，换了个地方。那一个阴槽，大概是为了打孔方便，也就是现代的“工艺槽”。有个很难理解的地方是：依据切割的痕迹圆圈越来越小，应该是先切成外形，再切成片。但，这不符合加工常理。给你一块原石，你一定是先切成片，对不？

第二个：就好像是继续第一个，在"佩戴孔"已经完成后，做进一步加工，修正四边，为打中心大孔做准备。

泛红山玉研究

第三个：打中间大孔，并准备切口位置。有意思的是"穿戴孔"又打了两个。一个打透了，另一个未完成。这次不像打错了。因为这个孔已经打得很深了。奇怪的是：两面的斜道是咋回事？很直，不像手工加工的，半机械加工？

第四个：这个特殊，先打中间的大孔。可是，以后在斜面上，再打小孔就很费劲了。师傅没有教？呵呵😄😄😄

泛红山玉研究

第五个：这个也是没有师傅教？做的乱七八糟的。那些同心圆很可能是改作他用时候留下的？😂😂

第六个：基本完成外形。这个眼睛的位置好像不大对劲，做完了？
呵呵。

第六个：也是基本成型了。还需要做点细加工。

第七个：这个就差做出大眼睛。

第八个：这是个半成品？还是一个简装版？

泛红山玉研究

最后，看两个不讲“武德”的，不按规矩出牌的。😁😁
下面这个也是没有做完的一个的半成品。但，有一个明显的带有“非字纹”阴槽。这个“非字纹”可以再一次验证了，我前面的论断：这是古人有意加工的！！

下面这个也是没有做完的半成品。但，非常令人震撼的是这些扇形的阴槽，不是手工，不是绳割，不是坨轮。只有一个可能：半机械加工！！而且，是在平面已经加工打磨后，两面专门加上有规律的放射分布的扇形阴槽。为啥？🤔🤔🤔

红山的这些半成品给我们提供了很多有价值的信息，同时也带来了许多新的谜团。人类就是在这样不断的探索中前进。

更多知识——请关注“泛红山玉研究”

泛红山玉研究公众号

请点击右下角“*在看”——拜托了🙏

泛紅山玉器 13 鑑定 10

泛紅山玉器 · 目录

上一篇

千奇百怪红山玉系列（12）——一件孤品玉琮

下一篇

千奇百怪红山玉系列（9）——红山时期有文字吗？

修改于2025年11月19日